

Morderstwo jako odrębny typ działania śmiercionośnego. Analiza filozoficzno-prawna w kontekście tomistycznej etyki

Słowa kluczowe: morderstwo, etyka tomistyczna, prawo karne, Św. Tomasz z Akwinu, Elizabeth Anscombe

Wstęp

Jednym z ważniejszych zagadnień, które pojawiają się podczas prowadzenia etycznych i filozoficzno-prawnych badań nad dopuszczalnością różnych typów działań śmiercionośnych, jest granica tych działań. Może być ona określana względnie (z uwagi na specyficzny podmiot działający) lub absolutnie (gdy wskazywane jest działanie zakazane dla wszystkich możliwych sprawców). W niniejszym studium poddana badaniu zostanie granica tych działań w ujęciu absolutnym. W tym celu dokonana zostanie analiza morderstwa (*homicidium*), które w klasycznej etyce stanowi właśnie takie absolutnie

niedopuszczalne działanie śmiercionośne. Celem artykułu jest przedstawienie, w kontekście myśli św. Tomasza z Akwinu, istotowych elementów morderstwa, które odróżniają je od innych typów działań śmiercionośnych. Ponadto na podstawie analizy powszechnie przyjmowanych filozoficznych i prawnych definicji morderstwa pokazane zostanie, iż nie ujmują one właściwego moralnego znaczenia tego pojęcia.

Badania będą prowadzone na podstawie rozważań św. Tomasza z Akwinu z *Sumy teologicznej*. Ponadto dogłębnie przeanalizowane zostaną dwa artykuły Elizabeth Anscombe, poświęcone oma-

Mgr Wojciech Kilan, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz Pracowni Badań nad Światem Przeżywanym (UWr).

wianemu zagadnieniu: *Prolegomenon to a Pursuit of the Definition of Murder. The Illegal and the Unlawful* oraz *Murder and the Morality of Euthanasia*².

Praca składać się będzie z czterech części. W pierwszej zaprezentowana zostanie Tomaszowa analiza morderstwa, jaką zawarł on w *Sumie teologicznej*. Rozważone zostaną sposoby, na jakie człowiek może działać z pewnym zamiarem, aby na tej podstawie: (1) określić różnicę między uprawnieniami prywatnymi i państwowymi do podejmowania działań śmiertelnych, (2) ustalić charakterystykę morderstwa, rozumianego jako odrębny typ działania śmiertelnego. W części drugiej przeprowadzone zostanie badanie najbardziej powszechnych, a zarazem błędnych definicji morderstwa. Trzecia część zawierać będzie filozoficzno-

-prawne studium obowiązujących we współczesnych systemach prawa karnego (jak i w systemie nieobowiązującego już kodeksu austro-węgierskiego) przepisów dotyczących morderstwa. Wskazane zostanie, że posługują się one pojęciem morderstwa w znacznie ograniczonym proceduralnym znaczeniu. Czwartą część stanowić będzie zakończenie całych rozważań.

Analiza ma zasadniczo charakter systematyczny, co oznacza, że jej celem jest rozważanie wskazanego powyżej zagadnienia, a także zaprezentowanie satysfakcjonujących rozwiązań problemów z nim związanych. Stąd myśl św. Tomasza z Akwinu nie będzie stanowić zasadniczego przedmiotu niniejszych badań, a raczej pozwoli ona rzeczowo rozważyć omawianą kwestię.

I. Morderstwo w pismach św. Tomasza z Akwinu

Święty Tomasz z Akwinu prowadzi w *Sumie teologicznej* szerokie rozważania, czym jest sprawiedliwość oraz jakie działania ludzkie można uznać za sprawiedliwe. Pewien szczególny przypadek realizacji sprawiedliwości mogą stanowić działania, których przedmiotem jest życie i zdrowie jednostek. Jako takie

podlegają one ocenie moralnej i uzasadnionym jest pytanie, jaka jest ich granica. Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona przez określenie tego, jaka jest istotowa charakterystyka morderstwa. Święty Tomasz nie podaje wprost definicji morderstwa, konieczne zatem jest ustalenie najważniejszych jej aspektów

¹ Zob. G. E. M. Anscombe, *Prolegomenon to a Pursuit of the Definition of Murder. The Illegal and the Unlawful*, w: *Human Life, Action and Ethics. Essays by G.E.M. Anscombe*, M. Geach, L. Gormally (red.), Imprint Academic, Exeter 2005, s. 257-264. Tekst został przetłumaczony na język polski, jednakże przy pisaniu niniejszego artykułu korzystano z oryginalnej wersji angielskiej, zob. tejsze, *W poszukiwaniu definicji morderstwa: bezprawie i niezgodność z prawem*, tłum. T. Hołówka, „Etyka” 19 (1981), s. 77-82.

² Zob. G. E. M. Anscombe, *Murder and the Morality of Euthanasia*, w: *Human Life, Action and Ethics. Essays by G.E.M. Anscombe*, M. Geach, L. Gormally (red.), Imprint Academic, Exeter 2005, s. 265-281.

na podstawie jego rozważań z innych kwestii³.

Punktem wyjścia niniejszych badań jest fundamentalne dla etyki tomistycznej, a w ogóle etyki chrześcijańskiej, twierdzenie, że życie ludzkie stanowi wielkie dobro, którego nie można w sposób dowolny naruszać. Jak zauważa Akwinata, człowiek ujęty w sobie samym nie może zostać zabity, gdyż tkwi w nim godna miłości natura⁴. Natomiast morderstwo niszczy tę naturę, niwecząc to, co godne miłości⁵. Konstytuując w tak absolutny sposób rozważania na temat życia ludzkiego, św. Tomasz jednak wskazuje, że są okoliczności, w których ta ogólna norma moralna zostaje zawieszona i zabicie człowieka jest dozwolone. Trzeba zatem wskazać, jakie są to, zdaniem Akwinaty, okoliczności. Nim to jednak nastąpi, konieczne jest przynajmniej ogólne zrekonstruowanie tego, w jaki sposób św. Tomasz pojmował ludzkie zamierzanie, a także ustalenie tego, czym jest zasada podwójnego skutku.

Na najbardziej ogólnym poziomie wskazać należy na dwa typy zamiaru, z jakim może działać pewien sprawca.

Po pierwsze, można mówić o zamierzaniu czegoś jako celu, po drugie zaś, o zamierzaniu czegoś jako środka⁶. Przykładowo, ktoś może wziąć sobie za cel dotarcie do pewnego miejsca – wtedy znalezienie się w tym miejscu jest zamierzonym celem działania sprawcy. Natomiast, gdy sprawca ten, zamierzając dotrzeć do tego miejsca, zakupi bilet tramwajowy, to nabycie biletu i przejazd tramwajem są zamierzone jako środek do celu⁷. Cele oraz środki są przedmiotem zamierzania, gdyż wybierane są z uwagi na cel (*propter finem*)⁸.

Dwa wyżej wskazane typy zamierzania wyodrębniane ze względu na samego działającego oraz jego cele (*finis operantis*). Można jednak wskazać pewien typ zamierzenia, który wyróżniany jest z uwagi na samo działanie oraz jego skutki (*finis operis*). Św. Tomasz nie odnosi się wprost do tego zagadnienia, jednak można je przynajmniej częściowo zrekonstruować na podstawie innych rozważanych przez niego kwestii.

Akwinata pyta w pewnym fragmencie, czy skutki działań wpływają na ocenę moralną samego działania⁹. Stwierdza najpierw, że mają one wpływ na

³ Zob. Św. Tomasz z Akwinu, *S.th.* II-II, q. 64 (wszystkie teksty św. Tomasza cytowane za wydaniem: Św. Tomasz z Akwinu, *Summa Theologiae*, Textum Leoninum, Roma 1895; dalej: *S. th.*).

⁴ Zob. *S. th.* II-II, q. 64, a. 6, co.

⁵ Warto także przywołać dwa argumenty, jakie formułuje Elizabeth Anscombe za niedopuszczalnością morderstwa: (1) osoba mordowana doświadcza wielkiej niesprawiedliwości, której nie można ignorować i skupiać się na krzywdzie jej bliskich; morderstwo jest przerażającym złamaniem ludzkiego uprawnienia do niezostania zamordowanym; (2) morderstwo niszczy dobro centralne wszelkich ludzkich wspólnot – życie niewinnej istoty. Zob. G. E. M. Anscombe, *Murder and The Morality of Euthanasia*, s. 266-267.

⁶ Zob. *S. th.* I-II, q. 12, a. 4, co.

⁷ Środki do celu, jak i same cele mogą być przedmiotem zamierzania, ale także wyboru, gdy sprawca decyduje, który z dostępnych środków ostatecznie wybrać. Są przedmiotami dwóch poruszeń woli – wyboru oraz zamierzania.

⁸ Zob. *S. th.* I-II, q. 12, a. 4, co.

⁹ Zob. *S. th.* I-II, q. 20, a. 5, co.

charakter moralny działania, jeśli sprawca faktycznie przewidywał, że one nastąpią. Jednakże sprawa się komplikuje, gdy sprawca faktycznie ich nie przewidywał. W takim wypadku wyróżnić należy, za św. Tomaszem, dwa typy skutków danego działania: (1) skutki, które pojawiają się po danym działaniu z samej jego natury i w większości przypadków, oraz (2) skutki, które pojawiają się po danym działaniu, ale jedynie akcydentalnie i rzadko¹⁰. Święty Tomasz stwierdza, że spośród tych dwóch na ocenę moralną danego działania wpływają jedynie skutki pierwszego typu, czyli takie, które pojawiają się z natury samego działania i w większości przypadków. W *De malo* Akwinata także zauważa, że sprawca ponosi odpowiedzialność moralną za skutki swoich działań, jeśli następują one zawsze lub w większości przypadków po działaniu przez niego wykonanym¹¹. Argumentuje, iż nawet jeśli sprawca nie zamierza ich *per se*, to odpowiada za nie z racji samej natury działania¹². Zatem skutki wpływają na moralną ocenę działań, jeśli następują zawsze (z natury samego działania) lub w większości przypadków po danym działaniu. Rozstrzygnięcie to jest zna-

czące dla rozważanego tutaj zagadnienia, jednak nie wiąże ono skutków z zamiarem sprawcy, pozostając na poziomie analizy samego działania. Święty Tomasz nie postuluje, iż w takich przypadkach występuje pewnego rodzaju *intentio per accidens*, zamiar akcydentalnego spowodowania danych skutków.

Koncepcję, która postuluje istnienie pewnego rodzaju zamierzenia, wynikającego z samej natury działania, sformułował hiszpański teolog i filozof Diego de Covarrubias y Leyva¹³. W klasycznej kanonistyce oraz filozofii prawa zamiar ten zwykle się nazywać zamiarem pośrednim (*indirecte intentum*)¹⁴. Leyva, który odwoływał się do pism św. Tomasza, stwierdza, iż na podstawie obiektywnej natury działania można wnioskować o zamiarze podmiotu działającego. Uznaje, że wykonanie działania, które ze swej natury i w większości przypadków prowadzi do wystąpienia danego skutku, pozwala na przypisanie sprawcy zamiaru pośredniego ich spowodowania¹⁵. Natomiast za zamierzone nie mogą zostać uznane takie skutki działania, które jedynie akcydentalnie i rzadko pojawiają się po danym działaniu. Przykładowo, broniącej się przed atakiem osobie nie zo-

¹⁰ Zob. *S. th.* I-II, q. 20, a. 5, co.

¹¹ Zob. Św. Tomasz z Akwinu, *Quaestiones disputatae: De malo* q. 1, a. 3, ad 15, Textum Leoninum, Roma 1985.

¹² Zob. *De malo* q. 1, a. 3, ad 15.

¹³ Diego de Covarrubias y Leyva był związany z filozoficzną Szkołą z Salamanki. Jego nauczycielami byli między innymi Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta oraz Francisco de Vitoria.

¹⁴ Zob. Z. Papierkowski, *Wina kombinowana*, „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno historyczny” 8 (1965) 3-4, s. 105-106 oraz M. Kowalewska, *Zamiar ewentualny w świetle psychologii*, rozprawa doktorska, Poznań 2013, s. 15-16. Pośredniość tego typu zamierzania wynika z tego, że to, co jest jego przedmiotem – skutki działania – pojawiają się po tym, co sprawca zamierzał bezpośrednio – wykonanie danego działania.

¹⁵ Zob. D. de Covarrubias y Leyva, *Opera omnia*, tom I, cz. 5, 2, wyd. Sigmund Feierabend, Frankfurt 1571, s. 556 oraz *S. th.* I-II, q. 76, a. 4, co.

stanie przypisany zamiar pośredni spowodowania śmierci napastnika, jeśli broniący się odepchnął napastnika, który przez odepchnięcie wywrócił się i zmarł po uderzeniu głową w krawężnik. Takie przypisanie nie będzie możliwe, gdyż w takiej sytuacji śmierć atakującego nie jest skutkiem pojawiającym się z natury samego działania (odepchnięcia napastnika) czy w większości przypadków. Z drugiej jednak strony istnieje możliwość przypisania zamiaru pośredniego zaatakowanej osobie, jeśli zada ona napastnikowi ciężkim przedmiotem (np. kostką brukową) dwadzieścia ciosów w głowę. W samej naturze takiego działania tkwi zamiar spowodowania śmierci atakującego i nie sposób argumentować, że tym, co zamierzone, była jedynie obrona.

Kolejno trzeba wskazać, że skutki działań sprawcy można, zgodnie z zasadą podwójnego skutku, podzielić na skutki zamierzone oraz skutki uboczne¹⁶. Jak wskazuje Akwinata, jedynie to, co zamierzone, określa charakter moralny działania, stąd wszelkie skutki uboczne

nie wpływają na ocenę moralną działania¹⁷. Skutki uboczne mogą być przez sprawcę przewidywane, jednak sama możliwość ich przewidzenia nie stanowi koniecznej podstawy poniesienia przez niego odpowiedzialności. Należy raczej uznać, łącząc to z dokonaną powyżej analizą zamiaru pośredniego, że sama możliwość przewidzenia skutków obciąża sprawcę działania, jeśli były to skutki pojawiające się po danej czynności z natury samego działania i w większości przypadków. Gdy natomiast skutki pojawiają się akcydentalnie po danym działaniu, to nie stanowią one źródła przewiny moralnej, nawet jeśli mogły one zostać przez sprawcę przewidziane (jak w przypadku śmierci napastnika po odepchnięciu go przez broniącą się osobę). Stąd możliwość przewidzenia danego skutku stanowić będzie podstawę odpowiedzialności jedynie wtedy, gdy po działaniu wykonanym przez sprawcę skutki następują z natury samego działania i w większości przypadków¹⁸.

¹⁶ Zob. *S. th.* I-II, q. 12, a. 1 i 4.

¹⁷ Jak zauważa Elizabeth Anscombe, systemy *common law* (zwłaszcza system brytyjski) nie posługują się tym rozróżnieniem, uznając, że wszystkie przewidywane skutki działania są zamierzone. Konsekwencją takiego stanowiska może być to, że broniącej się przed niesprawiedliwym atakiem osobie przypisany zostanie zamiar spowodowania śmierci napastnika, nawet jeśli jedynie przewidywała ona, że taka śmierć może nastąpić. Anscombe słusznie uznaje, iż jest to jednak nieuzasadnione twierdzenie, gdyż nie zawiera się w intencji sprawcy, co w ścisły sposób stanowi skutek przewidywany. Zob. G. E. M. Anscombe, *Modern Moral Philosophy*, „Philosophy” 33 (1958), s. 11-12; teźże, *War and murder*, w: *Nuclear Weapons: A Catholic Response*, W. Stein (ed.), s. 50-51; teźże, *Wojna i morderstwo*, „Roczniki filozoficzne” 62 (2014) 3, przeł. J. Głowala, s. 123-124.

¹⁸ Należy jeszcze dodać, iż na odpowiednie sklasyfikowanie danego działania wpływa nie tylko wykonywane przez daną osobę działanie, ale także to, kto je wykonywał. Najlepiej wyjaśnione to zostanie na przykładzie. Inną wiedzę co do możliwych skutków spożycia pewnych trujących owoców ma wykwalifikowany biolog, inną zaś ktoś, kto nie ma wykształcenia w tej dziedzinie. Zatem gdy pewna osoba umrze po podaniu jej do zjedzenia, np. wilczych jagód, to biologa można będzie oskarżyć o działanie z zamiarem pozbawienia życia, osobę zaś niewykształconą w tej dziedzinie jedynie o nieumyślne spowodowanie śmierci (drugi sprawca mógł je pomylić, np. z borówkami amerykańskimi).

Kończąc powyższe rozważania, należy wskazać następujące typy zamierzenia: (1) zamierzenie jako cel, (2) zamierzenie jako środek, (3) zamierzenie pośrednie. Posłużą one, po pierwsze, do określenia tego, kto i w jakich okolicznościach może podjąć się działania prowadzącego do czyjejś śmierci, po drugie, do ustalenia istotowych elementów morderstwa.

Na wstępie rozważań nad dopuszczalnością działań prowadzących do czyjejś śmierci należy zauważyć, że istnieją dwa typy podmiotów, które się ich podejmują w danych okolicznościach. Pierwszym jest osoba prywatna, drugim zaś władza publiczna. Dla Akwinaty są to byty jakościowo różne, którym przysługują fundamentalnie odmienne uprawnienia do wykonywania działań śmiertelnych¹⁹. Należy zatem wskazać, jakie są właściwe tym bytom uprawnienia do pozbawiania życia.

W artykule 7. kwestii 64. św. Tomasz przywołuje omówione powyżej rozróżnienie na skutki zamierzone i skutki uboczne, wskazując, iż jednostka prywatna może pozbawić życia inną osobę jedynie w tym przypadku, gdy śmierć napastnika jest skutkiem ubocznym działania, a tym, co zamierzone, jest obrona własna²⁰. Natomiast zakazane jest zabijanie, gdy śmierć napastnika zamierzona jest jako cel, jako środek czy pośrednio. Tym, co zamierzone przez jednostkę prywatną, może być jedynie

jej własna obrona. Akwinata dodaje, iż broniący się nie może przekraczać granicy dopuszczalnej obrony, wykorzystując do obrony nadmierne środki albo podejmując się działań obronnych zbyt wcześnie lub zbyt późno²¹.

Drugim podmiotem działań śmiertelnych jest władza publiczna. Jak zostało już wskazane, jest to podmiot fundamentalnie odmienny od jednostki prywatnej. Różnica ta objawia się także w kwestii państwowego uprawnienia do zabijania. Święty Tomasz wskazuje wielokrotnie²², iż obowiązujący jednostki prywatne zakaz zamierzonego zabijania nie odnosi się do władzy publicznej. Akwinata uznaje, że w pewnych okolicznościach ma ona uprawnienie do zamierzonego zabicia jednostek, gdyż odnosi ona, w przeciwieństwie do osób prywatnych, swoje działania do dobra wspólnego²³ (poza tym może ona tak swoje działania odnieść; dla jednostek prywatnych jest to zawsze niemożliwe). Zauważając, że jednostki stanowią części większej całości, jaką jest wspólnota, Akwinata formułuje argument za dopuszczalnością śmiertelnych działań państwa. Zauważa, że jak jest dozwolone, aby lekarz dla dobra całego ciała odciął zakażoną kończynę, tak dla dobra całej wspólnoty władza publiczna może pozbawić życia osobę jej szkodzącą. Poza tym Akwinata stwierdza, że przestępca przez swoje działania upada do statusu niewolniczego zwierzęcia, czyli kogoś,

¹⁹ Stąd niewłaściwe jest ujmowanie państwa jako pewnego zbioru wyczerpującego się w jednostkach należących do niego czy też jako „dużego człowieka”.

²⁰ Zob. *S. th.* II-II, q. 64, a. 7, co.

²¹ Zob. *S. th.* II-II, q. 64, a. 7, co.

²² Między innymi: *S. th.* II-II, q. 64, a. 2, co.; a. 3, co.; a. 7, co.

²³ Zob. *S. th.* II-II, q. 64, a. 7, co.

kto może zostać użyty dla pożytku innych²⁴.

Zagadnienie to nie będzie omawiane zbyt szeroko, jednak należy wskazać, że tym, co uzasadnia państwowe uprawnienie do zamierzonego zabijania, jest (1) odniesienie śmierci skazańca do dobra wspólnego; (2) upadek przestępcy do statusu osoby, która może zostać użyta dla korzyści innych. Zwrócić należy dodatkowo uwagę, że tym, co uzasadnia zamierzone zabicie danej jednostki przez państwo, jest jej własna wina, którą zaciągnęła ona na sie-

bie przez swoje dobrowolne czyny. Akwinata wyraźnie i jednoznacznie stwierdza, że absolutnie niedopuszczalne jest dla państwa zamierzone zabijanie osób niewinnych²⁵.

Na podstawie Tomaszowych rozważań należy wskazać następujące elementy, które muszą być uwzględnione podczas formułowania definicji morderstwa: (1) zamiar działającego, (2) wina (czy niewinność) ofiary, (3) status podmiotu podejmującego się działania śmiertelności.

II. Niewłaściwe definicje morderstwa wg Elizabeth Anscombe

Po wstępnym omówieniu Tomaszowego stanowiska konieczne jest zrekonstruowanie i poddanie krytyce powszechnie przyjmowanych definicji morderstwa. Analiza ta da głębszy wgląd w omawiane zagadnienie, a także pozwoli uniknąć błędów rozpoznawanych w tych definicjach²⁶.

Pierwsza błędna definicja brzmi następująco: morderstwo to niegodziwe zabijanie (*wrong killing, killing that is wrong*)²⁷. Główna wada tkwiąca w tej definicji polega na tym, iż zawiera ona w sobie zakaz tego, co definiuje, podczas gdy można pojąć, czym jest morderstwo, bez zawierania w definicji zakazu dokonywania go²⁸. Zdać sobie można sprawę

²⁴ Zob. *S. th.* II-II, q. 64, a. 2, ad 3. Trzeba jeszcze podkreślić, że Akwinata jednoznacznie wskazuje, że osoba taka nie staje się zwierzęciem, ale zyskuje status prawny podobny do zwierzęcego. Jest to tym bardziej uzasadnione, gdy dostrzeże się fakt, iż o ile dla każdej jednostki dopuszczalne jest zamierzone zabicie dziczającego zwierzęcia, o tyle jedynie państwo może w sposób zamierzony zabić przestępcę; zob. *S. th.* II-II, q. 64, a. 3, ad 2.

²⁵ Zob. *S. th.* II-II, q. 64, a. 6, co. Śmierć osób niewinnych może być jedynie skutkiem ubocznym działań prowadzonych przez państwo. Jednakże wszelkie zamierzone zabijanie niewinnych cywilów jest zawsze niedopuszczalne.

²⁶ Poniższa część artykułu opierać się będzie na badaniach przeprowadzonych przez Elizabeth Anscombe. Rozważa ona to zagadnienie zwłaszcza w kontekście systemu prawa brytyjskiego, jednakże z uwagi na filozoficzny charakter przeprowadzonych przez nią analiz odnoszą się one ogólnie do rozważanej kwestii. Zob. G. E. M. Anscombe, *Prolegomenon to a Pursuit of the Definition of Murder. The Illegal and the Unlawful*, s. 257-264 oraz teże, *Murder and the Morality of Euthanasia*, s. 265-281.

²⁷ Zob. G. E. M. Anscombe, *Prolegomenon to a Pursuit of the Definition of Murder...*, s. 254-255.

²⁸ Elizabeth Anscombe przywołuje na poparcie tego twierdzenia rozmowę, jaką odbyła z profesorem z Nowej Zelandii. Gdy usłyszał on od odwiedzających go profesorów z Niemiec o prawie do życia

z błędności tej definicji, gdy dostrzeże się, że w ramach etyki można pytać, czy morderstwo jest działaniem dopuszczalnym. Gdyby zdefiniowano je w powyższy sposób, to możliwość takiego zapytywania w ogóle by nie istniała albo pytający natrafiłby na sprzeczność w swoim rozumowaniu (pytałby, czy dopuszczalne jest działanie z definicji niedopuszczalne). Co więcej, definicja ta jest niezwykle uboga pod względem treści, gdyż określa ona jedynie to, że jest to działanie niedopuszczalne i niegodziwe. Jako taka nie daje ona możliwości odróżnienia morderstwa od innych działań śmiercionośnych. Ponadto wskazać trzeba, że zakaz morderstwa staje się czymś tautologicznym, gdyż zakazuje się czegoś, co już i tak zakazane.

Druga błędna definicja ujęta może zostać następująco: morderstwo to nielegalne zabijanie (*illegal killing*)²⁹. Idea zawarta w tej próbie definicyjnej polega na związaniu charakteru moralnego danego działania z jego charakterem prawnym, który określony jest w przepisach prawa. Wydawać by się mogło, że jest to właściwy sposób definiowania morderstwa. Świadczyć o tym może między innymi to, że zabójstwa, dokonywane z autorytetu państwa, zwykle nie są uznawane za morderstwa, lecz za realizację państwowego uprawnienia do zabijania. Jednak nawet jeśli przedstawiony argument jest słuszny, to w rzeczywistości nie przemawia za powyższą definicją. Należ raczej uznać, iż pojęcie morderstwa nie ma zasadniczo

charakteru prawnego, ale ma właściwe sobie znaczenie moralne. Samoistność tego pojęcia stanie się jasna, gdy przykładowo porówna się je z pojęciem młodocianego, które występuje w polskim *Kodeksie karnym*³⁰. O ile jasne jest, że znaczenie pojęcia młodociany określają jedynie przepisy prawa karnego, o tyle znaczenie pojęcia morderstwa nie może zostać sprowadzone do odpowiedniego zapisu kodeksowego. Dostrzec trzeba także, iż osoby, żyjące we wspólnotach pozbawionych jakiegokolwiek zbioru spisanych praw, wiedzą czym jest morderstwo.

Podobnie jak w przypadku pierwszej błędnej definicji ujmowanie morderstwa jako nielegalne zabijanie nie zawiera w sobie właściwej charakterystyki tego działania. Stwierdza jedynie, że jest ono nielegalne. Co więcej, można wskazać okoliczności, w których legalne pozbawienie kogoś życia jest w rzeczywistości morderstwem. Na przykład, pewien policjant może podstępem wciągnąć kogoś w sytuację, w której jako funkcjonariusz policji może użyć śmiercionośnych środków i faktycznie pozbawić daną osobę życia. Nie sposób uznać, że policjant ten nie dopuszcza się wtedy morderstwa, nawet jeśli działanie przez niego wykonane było legalne w świetle obowiązującego prawa. Natomiast na poziomie państwowym, definiowanie pojęcia morderstwa w taki sposób stwarza zagrożenie, polegające na tym, że niesprawiedliwe rządy mogą „legalizować” wszelkie dokonywane przez siebie niegodziwości.

powiedział: „Cóż za nonsens! Zabijanie jest sprawą człowieka” („What nonsense! It is a man's business to kill”); zob. tamże, s. 254.

²⁹ Zob. tamże, s. 255-256.

³⁰ Zob. Ustawa – *Kodeks karny* z 6 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553, art. 110 § 10.

Uderzającym przykładem takiego sposobu „uzasadniania” morderstw jest rozkaz ludowego komisarza ZSRR o nr 00485. Rozpoczynający tak zwaną Operację Polską rozkaz „legalizował” masowe mordy dokonywane na Polakach, którzy przebywali na terytorium Związku Sowieckiego.

Całkowicie nieuzasadnione zatem zdaje się utrzymywanie, że morderstwo to po prostu niegodziwe lub nielegalne zabijanie. Definicją lepiej ujmującą specyfikę morderstwa można, za Elizabeth Anscombe, przedstawić następująco: morderstwo to zamierzone zabicie niewinnego człowieka (*the intentional killing of the innocent*)³¹. Definicja ta uwzględnia zamiar sprawcy oraz niewinność ofiary, czyli elementy wymienione w zakończeniu pierwszej części artykułu. Nadto jest ona wolna od wad, które cechowały dwie poprzednie definicje. Odmienne niż pierwsza definicja nie prowadzi do pojawienia się tautologii w sytuacji zakazania morderstwa. Ponadto pozwala ona pytać, czy dokonywanie morderstwa jest kiedykolwiek dopuszczalne (jako element rozważań etycznych). Natomiast odmienne niż definicja druga nie kwalifikuje danego działania jako morderstwo jedynie na podstawie uchwalonych przepisów prawa karnego i nie niesie ze sobą zagrożenia legalizowania przez państwo czynów niegodziwych.

Ujmowanie morderstwa na sposób przedstawiony przez Anscombe stanowi niejako podstawę niniejszych rozwa-

zań. Jednakże choć ta definicja wolna jest ona od wad właściwych poprzednim definicjom, to nie obejmuje wszystkich działań, które należy uznawać za morderstwo. Odnosi się to zarówno do aspektu winy, jak i aspektu zamiaru. Z jednej strony niektóre morderstwa są dokonywane na osobach winnych, to jest na kimś, kto wyrządził szkodę osobie dopuszczającej się morderstwa³². Przykładów takich mordów jest wiele, np. zemsta rodowa, mordy dokonywane w ramach porachunków mafijnych, lincz czy mordowanie przestępców przez jednostki prywatne. Z drugiej zaś strony pewne morderstwa nie zawierają w sobie zamiaru pozbawienia życia ofiary³³. Przykładowo, pewien oszust, który podpalał budynek w celu uzyskania odszkodowania, jest także mordercą, jeśli podpalił on ten budynek, w ogóle nie dbając o to, że przebywający w nim inni ludzie poniosą śmierć wskutek podpalenia. Można nawet powiedzieć, że pomimo braku zamiaru takie morderstwo jest nawet bardziej oburzające, gdyż dowodzi całkowitego nieliczenia się sprawcy z ludzkim życiem.

Kolejno Anscombe przedstawia definicję, zgodnie z którą morderstwo jest bezprawnym zabijaniem (*unlawful killing*)³⁴. Wbrew temu, co wydawać może się na pierwszy rzut oka, nie dotyczy ona jedynie legalności danego działania. Jest tak dlatego, że definicja tutaj proponowana określa status moralny danego działania przez odniesienie go do prawa naturalnego, a nie jedynie do prawa po-

³¹ Zob. G. E. M. Anscombe, *Murder and The Morality of Euthanasia*, s. 262.

³² Zob. tamże.

³³ Zob. tamże.

³⁴ Zob. G. E. M. Anscombe, *Prolegomenon to a Pursuit of the Definition of Murder*, s. 256-257.

zytywnego³⁵. Z tej racji dotyczy ona wszelkich działań ludzkich, niezależnie od tego, czy sprawca żyje we wspólnocie, która określiła w prawie charakterystykę morderstwa. Przez tę definicję Anscombe zwraca także uwagę, że obowiązkiem władzy publicznej jest czynienie zadość krzywdzie wyrządzonej obywatelom. Stąd o ile jednostki mają uprawnienie do obrony własnej, o tyle państwo ma obowiązek obrony członków wspólnoty³⁶.

Na podstawie analiz Anscombe należy zwrócić uwagę na trzy zasadnicze kwestie: (1) przy definiowaniu morderstwa koniecznym jest odniesienie go do prawa naturalnego, a nie tylko do prawa pozytywnego; (2) definicja morderstwa musi brać pod uwagę zamiar sprawcy oraz niewinność ofiary; (3) na najbardziej fundamentalnym poziomie rozważania nad definicją morderstwa dotyczą różnicy między prywatnymi i publicznymi uprawnieniami do zamierzonego zabijania.

III. Definicje morderstwa w systemach praw europejskich oraz w USA

W kontekście ustaleń dokonanych w pierwszej i drugiej części niniejszego artykułu przeprowadzona zostanie następnie analiza przepisów prawnych określających, czym jest morderstwo w ramach wybranych systemów prawa karnego. Rozważone zostaną przepisy prawa występujące w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Francuskiej, Republice Federalnej Niemiec oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. Poza tym poddane badaniu zostaną przepisy zawarte w nieobowiązującej już *Ustawie karnej austriackiej o zbrodniach, występkach i przekroczeniach*³⁷. Dobór współczesnych państw, których przepisy będą analizowane, uzasadniony jest tym, że państwa

te stanowią źródła odrębnych tradycji tworzenia prawa karnego. Natomiast za odniesieniem do ustawy karnej cesarstwa austriackiego (później austro-węgierskiego) przemawia to, że jako jedyna posługuje się ona koncepcją zamiaru pośredniego, opisywanego w pierwszej części artykułu.

Rozpoczynając od analizy przepisów prawa polskiego, należy wskazać, że termin „morderstwo” się w nich w ogóle nie pojawia. Typem podstawowym przestępstwa skierowanego przeciwko zdrowiu i życiu człowieka jest zabójstwo, obejmujące swoim zakresem wszelkie zakazane akty zabijania dokonane przez jednostki prywatne³⁸. Termin „morderstwo”

³⁵ Zob. tamże, s. 257-258.

³⁶ Na ten element zwraca także uwagę John Finnis. Jednocześnie odrzuca on stanowisko św. Tomasza w kwestii dopuszczalności zamierzonego zabijania przez państwo; zob. J. Finnis, *Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 281-282.

³⁷ Zob. *Ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i przekroczeniach*, wyd. Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1924.

³⁸ Działania policyjne nie są analizowane tak samo jak działania osób cywilnych, zamiast tego

wykorzystywany jest jednak w prawoznawstwie na oznaczenie kwalifikowanych typów zabójstwa³⁹. Typy kwalifikowane zabójstwa są określane przez wskazanie szczególnych okoliczności wykonania czynu (np. szczególne okrucieństwo sprawcy, wzięcie zakładnika czy też użycie materiałów wybuchowych)⁴⁰. Zatem w ramach polskiego prawa karnego nie ujmuje się morderstwa jako działania całkowicie odrębnego od zabójstwa, a pojmuje się je raczej jako „cięższe zabójstwo”.

We francuskim prawodawstwie definicji prawnej morderstwa poszukiwać należy w *Code Pénal*⁴¹. Odróżnia on dwa przestępstwa, które polegają na zamierzonym pozbawieniu życia innego człowieka. Po pierwsze, jest to działanie określane jako *meurtre* (morderstwo; w angielskich przekładach kodeksu oddawane przez termin *murder*), po drugie, jest to *assassinat* (które może być oddawane jako zabójstwo lub zamach)⁴². Działania te różnią się od siebie występowaniem premedytacji, czyli intencji popełnienia czynu zabronionego, uformowanej przed dokonaniem samego czynu⁴³. Pomimo, że termin *meurtre* bliższy jest polskiemu morderstwu, to

assassinat charakteryzuje się występowaniem premedytacji i jest surowiej karany. Jednakże mimo tej różnicy terminologicznej, trzeba zauważyć, iż, podobnie jak w polskim porządku karnym, cięższe przestępstwo przeciwko życiu ludzkiemu stanowi jedynie typ kwalifikowany przestępstwa i nie można mówić o morderstwie jako oddzielnym typie działania śmiertelności.

Kolejno rozważyć należy przepisy prawa niemieckiego zawarte w *Strafgesetzbuch*⁴⁴. Niemiecki prawodawca odróżnia morderstwo (*der Mord*) od zabójstwa (*der Totschlag*)⁴⁵. Morderstwo realizować musi przynajmniej jedno z następujących znamion czynu zabronionego: (1) żądza morderstwa (*die Mordlust*), (2) żądza osiągnięcia zaspokojenia seksualnego, (3) chęć zysku (przestępstwo z chciwości) lub wystąpienie innych niskich pobudek, (4) podstęp, (5) okrucieństwo, (6) wykorzystanie środków, których użycie stanowi zagrożenie dla dobra publicznego; (7) dokonanie w celu umożliwienia lub ukrycia innego przestępstwa. Należy zauważyć, że typem podstawowym jest morderstwo (sekcja 211), zabójstwo zaś stanowi jego typ uprzywilejowany (sekcja 212). Za-

podpadają pod *Ustawę o Policji*, a także *Ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej*; zob. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 ze zm., art. 16 pkt 2 oraz Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013 poz. 628 ze zm., art. 45.

³⁹ Por. K. Daszkiewicz, *O karaniu morderstw*, „Prokuratura i Prawo” 5 (2010), s. 5-14 oraz P. Góralski, *Problem racjonalnej sankcji za zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym*, w: *Przegląd Prawa i Administracji*, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), t. 120, s. 37-51.

⁴⁰ Zob. Ustawa – *Kodeks karny*, art. 148 § 2 oraz § 3.

⁴¹ Zob. Ustawa – *Code Pénal* z 22 lipca 1992 r.

⁴² Zob. tamże, art. 221-1 oraz 221-3.

⁴³ Zob. tamże, art. 132-72.

⁴⁴ Zob. Ustawa – *Strafgesetzbuch* z 13 listopada 1998 r.

⁴⁵ Zob. tamże, sekcje 211 oraz 212.

tem odmiennie niż prawodawcy polscy i francuscy niemiecki ustawodawca, przynajmniej na poziomie struktury *Kodeksu karnego*, rozpoznaje morderstwo jako odrębny typ działania przestępczego. Mimo tej zalety niemieckich przepisów, wskazane w tam okoliczności kwalifikujące dany czyn jako morderstwo są dalej niezadowalające.

Amerykański system prawa karnego zostanie omówiony na podstawie federalnego zbioru przepisów zawartych w *United States Code*⁴⁶. Odmiennie niż w innych systemach prawa w systemie amerykańskim występuje termin „zabójstwo” (*homicide*), oznaczający ogólnie czynność pozbawienia życia człowieka. Podpadają pod niego zarówno zabójstwa prawnie dozwolone, jak i niedozwolone. Dlatego policjant może zgodnie z prawem dokonać zabójstwa. Natomiast formy bezprawnych zabójstw są określane jako morderstwo (*murder*) oraz męźbójstwo (*manslaughter*)⁴⁷. Morderstwo scharakteryzowane jest jako bezprawne zabicie człowieka ze złym zamiarem (*malice aforethought*)⁴⁸. Bezprawność oznacza w tym przypadku nielegalność, zły zaś zamiar sprawcy polega na tym, że zamierzał on popełnić czyn zabronio-

ny, a także miał świadomość przestępczego charakteru swojego działania⁴⁹. Morderstwo występuje w dwóch typach: morderstwem I stopnia jest zamierzone, przygotowane i dobrowolne zabicie innego człowieka, morderstwem zaś II stopnia jest zamierzone zabicie człowieka, które jednak nie było uprzednio planowane i przygotowywane. Męźbójstwo jest bezprawnym zabicie człowieka, które występuje w formie dobrowolnej i niedobrowolnej. Forma dobrowolna obejmuje zamierzone pozbawienie życia człowieka przez sprawcę, który z powodu wzburzenia uzasadnionego okolicznościami był niezdolny do oceny dokonywanych przez siebie czynów. Z kolei forma niedobrowolna polega na spowodowaniu cudzej śmierci w niezamierzony sposób, wskutek rażącego zaniedbania lub lekkomyślności.

Na koniec przeanalizowane zostaną przepisy prawa zawarte w *Ustawie karnej austriackiej o zbrodniach, występkach i przekroczeniach*⁵⁰. W przepisach tej ustawy stypizowane zostało zarówno morderstwo, jak i zabójstwo. Morderstwem jest pozbawienie życia człowieka w zamiarze bezpośrednim, gdy sprawca zamierza śmierci ofiary jako

⁴⁶ Jest to zbiór przepisów obowiązujących we wszystkie stanach wchodzących w skład całej Republiki, wydawany co 6 lat przez Biuro Rady Rewizji Prawa działające przy Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Zob. U.S. Code z 25 czerwca 1947 r.

⁴⁷ Zob. U.S. Code, 18, rozdział 51, § 1111 oraz § 1112.

⁴⁸ Zob. tamże, rozdział 51, § 1111.

⁴⁹ Wskazać można następujące formy zamiaru, uzasadniające sklasyfikowanie danego czynu jako morderstwo: (1) bezpośredni zamiar pozbawienia życia, (2) zamiar wywołania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (lub ciele), (3) rażąco lekkomyślne lekceważenie wartości ludzkiego życia, (4) *felony murder* (co może zostać oddane w języku polskim jako współsprawstwo w morderstwie; np. poniesie odpowiedzialność karną jak za morderstwo przestępca, który jako kierowca uczestniczył w napadzie rabunkowym na bank, podczas którego został zabity strażnik).

⁵⁰ Zob. *Ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i przekroczeniach*, paragrafy 134 i 135, s. 92-98.

celu lub jako środka⁵¹. Natomiast zabójstwem jest zabicie człowieka w zamiarze „nieprzyjaznym”, współcześnie określanym jako pośredni. Uznawano, że śmierć była zamierzona pośrednio, gdy sprawca działał ze złym zamiarem, który jednak nie musiał być skierowany przeciwko życiu ofiary, ale przeciwko jakiemukolwiek dobru⁵². Austriacki kodeks rozszerzał pojęcie zamiaru pośredniego na wszelkie możliwe skutki przestępstwa, przez co istniała możliwość przypisania sprawcy zamiaru zabójstwa także w sytuacji, gdy faktycznie nie zamierzał on czyjejś śmierci, a nawet nie miał możliwości przewidzenia, że taki skutek nastąpi.

Kończąc niniejszą część artykułu, wskazać należy następujące okoliczności, które decydują o tym, że we współczesnych i historycznych systemach

prawnych dane czyny kwalifikowano jako morderstwa: (1) zamiar pozbawienia życia ofiary, (2) okoliczności zaostrzające odpowiedzialność za zabójstwo (Niemcy, Polska), (3) premedytacja (Francja, USA), (4) przygotowanie i planowanie przed dokonaniem aktu (USA). Wymienione okoliczności są jednak niewystarczające do określenia tego, czym jest morderstwo w znaczeniu moralnym. Nie biorą one pod uwagę istotowych elementów takiej definicji, zwłaszcza nie biorą pod uwagę niewinności ofiary, a także nie uwzględniają zasadniczej różnicy między państwem i jednostką prywatną. Z tego względu trzeba uznać, że mają zasadniczo charakter procesowy, spełniając funkcję praktyczną w ramach wymiaru sprawiedliwości.

IV. Zakończenie rozważań: morderstwo jako pojęcie moralne

Kończąc powyższe rozważania, należy wskazać na płynące z nich następujące wnioski:

1. Morderstwo stanowi odrębny typ działania śmiertelności.
2. Elementami istotowymi morderstwa są: (1) zamiar pozbawienia życia ofiary, (2) niewinność ofiary, (3) status osoby podejmującej się działania śmiertelności (osoba prywatna lub osoba dzia-

łająca w imieniu państwa). Trzeba mieć na uwadze, że pewne działania kwalifikowane jako morderstwo nie realizują znamion zamiaru bądź winy.

3. Z szerszej perspektywy pytanie o pojęcie morderstwa odnosi się do idei państwa jako podmiotu jakościowo odmiennego od jednostek prywatnych. Jednym z przejawów różnicy jest upraw-

⁵¹ Zob. tamże, paragraf 134. W tym paragrafie wyróżniano także szczegółowe typy morderstwa: skrytobójstwo, morderstwo rozbójnicze, morderstwo „zamówione” (czyli pozbawienie kogoś życia na zlecenie) oraz morderstwo pospolite (czyli popełnione z zamiarem bezpośrednim, ale nie podpadające pod wymienione wcześniej typy).

⁵² Austriackie rozwiązanie miało swoje korzenie w średniowiecznej zasadzie prawnej o brzmieniu: *versanti in re illicita imputantur omnia, quae sequantur ex delicto* (wszystko, co wynika z czynu niedopuszczalnego popełnionego przez sprawcę, podlega przypisaniu).

nienie państwa do zamierzonego pozbawiania życia jednostek.

4. Definicje prawne i prawnicze, funkcjonujące w omówionych systemach

prawa, mają zasadniczo charakter procesowy i nie ujmują moralnie znaczących elementów morderstwa.

Bibliografia

1. Anscombe G. E. M., *Modern Moral Philosophy*, „Philosophy” 33 (1958), s. 1-19.
2. Anscombe G. E. M., *Murder and the Morality of Euthanasia*, w: *Human Life, Action and Ethics. Essays by G.E.M. Anscombe*, M. Geach, L. Gormally (red.), Imprint Academic, Exeter 2005, s. 265-281.
3. Anscombe G. E. M., *Prolegomenon to a Pursuit of the Definition of Murder. The Illegal and the Unlawful*, w: *Human Life, Action and Ethics. Essays by G.E.M. Anscombe*, M. Geach, L. Gormally (red.), Imprint Academic, Exeter 2005, s. 257-264.
4. Anscombe G. E. M., *War and murder*, w: *Nuclear Weapons: A Catholic Response*, W. Stein (ed.), s. 44-52.
5. Anscombe G. E. M., *Wojna i morderstwo*, „Roczniki filozoficzne” 62 (2014) 3, przeł. J. Głowala, s. 113-127.
6. Covarruvias y Leyva Diego de, *Opera Omnia*, tom I, wyd. Sigmund Feierabend, Frankfurt 1571.
7. Daszkiewicz Krystyna, *O karaniu morderstw*, „Prokuratura i Prawo” 5 (2010), s. 5-15.
8. Finnis John, *Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford 1998.
9. Góralski Piotr, *Problem racjonalnej sankcji za zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym*, w: *Przegląd Prawa i Administracji*, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), t. 120, s. 37-51.
10. Kowalewska Magdalena, *Zamiar ewentualny w świetle psychologii*, rozprawa doktorska, Poznań 2013.
11. Papierkowski Zdzisław, *Wina kombinowana*, „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno historyczny” 8 (1965) 3-4, s. 105-143.
12. Św. Tomasz z Akwinu, *Quaestiones disputatae: De malo*, Textum Leoninum, Roma 1985.
13. Św. Tomasz z Akwinu, *Summa Theologiae*, Textum Leoninum, Roma 1895.
14. Św. Tomasz z Akwinu, *Summa Theologiae*, przeł. Ojcowie amerykańskiej prowincji dominikańskiej, 1920.
15. Św. Tomasz z Akwinu, *Suma teologiczna*, tom 9, 12, 18, przeł. F. W. BednarSKI OP, „Veritas”, Londyn 1963, 1965, 1970.

Akty prawne:

1. Ustawa – *Code Pénal* z 22 lipca 1992 r.
2. *Ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i przekroczeniach*, wyd. Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1924.

3. Ustawa – *Kodeks Karny* z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553.
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 ze zm.
5. Ustawa – *Strafgesetzbuch* z 13 listopada 1998 r.
6. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013 poz. 628 ze zm.
7. U.S. Code z 25 czerwca 1947 r.

Murder as a distinct type of lethal action. Philosophical and legal analysis in the context of Thomistic ethics

Keywords: murder, Thomistic ethics, penal law, St. Thomas Aquinas, Elisabeth Anscombe

The notion of “murder” plays an important role in philosophical, and ethical inquiries, for it denotes an act absolutely prohibited in the domain of human lethal actions. Yet, despite its relevance, it is repeatedly defined in the improper way. In this paper, the most essential elements of the moral concept of murder were determined on the basis of the philosophy of St. Thomas Aquinas. It was shown that commonly accepted definitions of

this concept (which consider murder as wrong killing or illegal killing) do not grasp the essence of the defined action. Moreover, contemporary and historical legal definitions of this concept were reconstructed and analysed. It was done in order to prove that they have a procedural character and play a practical role in the judicial system, but they do not recognize a proper moral meaning of this concept.